

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511610

No. 4, Anno 2018 – Article 6

Un complesso produttivo nell'ager Falernus: contestualizzazione e nuovi dati archeologici

Enrico Ciafardini[✉]

*Dottorato in Storia, Arti e Linguaggi nell'Europa Antica e Moderna
Università degli Studi di Perugia*

Abstract: This paper aims to provide information about the discovery of a small *villa rustica* located in Columbrella (Mondragone, Campania). The structure was built on an artificial terrace on Monte Massico chain, one of the most fertile areas of the region, and it has a productive sector, probably for wine making and olive oil production; furthermore, part of the residential area has been brought to light. In this sector we discovered almost exclusively cement pavements (cocciopesto) decorated with tesserae. The purpose of archaeological excavation is to provide a deeper understanding of settlement patterns and productive systems of this region, essential elements for the reconstruction of rural landscapes in Campania.

Keywords: *villa rustica*, ager Falernus, torcularium

RURI. ABITARE LA CAMPAGNA NELL'ITALIA ANTICA
*Atti del Convegno Internazionale
(Todi 26-27 novembre 2016)*

A cura di Gian Luca Grassigli e Benedetta Sciaramenti

[✉] Address: Via dell'Aquilone 7, Perugia 06100, Tel. 075 5853150
E-mail: eciafardini@virgilio.it

1. PREMESSA

Questo contributo ha lo scopo di far luce sulla recente scoperta di una piccola villa rustica in località Columella, in territorio mondragonese. La zona indagata è situata sulla catena del Massico, una modesta catena di rilievi compresa tra i fiumi Volturno e Garigliano ed ubicata tra i territori di Mondragone, Carinola e Sessa Aurunca¹. I pendii del Monte Massico sono costituiti da roccia calcarea risalente al periodo Cretaceo, con intrusioni vulcaniche derivanti dall'attività del vicino vulcano di Roccamonfina.

I detriti vulcanici hanno reso più fertili e produttivi i terreni agricoli dell'area che ancora oggi ospita frutteti, vigneti ed oliveti. La struttura indagata, del resto, non doveva sorgere in un contesto isolato: le attività ricognitive preliminari hanno infatti chiarito come il territorio circostante sia ricco di stanziamenti con le medesime potenzialità; sarebbe pertanto opportuna un'indagine topografica più dettagliata e sistematica per individuare tutti gli insediamenti rurali della zona e comprenderne la reale incidenza sul territorio².

Tornando al quadro generale, mi sembra opportuna una sintetica premessa di carattere storico riguardante l'occupazione della Campania settentrionale, protasi indispensabile al fine della comprensione del

¹ L'indagine archeologica, iniziata nel 2014, è frutto di una fattiva e proficua collaborazione tra l'Università degli Studi di Perugia ed il Museo Civico Biagio Greco di Mondragone. Colgo l'occasione per ringraziare il prof. Gian Luca Grassigli e il dott. Luigi Crimaco per avermi dato l'opportunità di rendere noti i dati di scavo e per il prezioso aiuto fornitomi durante la ricerca.

² Sul solo pendio su cui sorge la villa rustica oggetto del presente studio, sono state individuate altre quattro terrazze artificiali costruite in opera poligonale, vd. CRIMACO 2005.

contesto culturale in cui è collocato l'edificio rurale che andrò a presentare.

Al termine della prima guerra sannitica (343-341 a.C.) i Romani conquistarono l'*ager Falernus*³; la conquista dell'area si concretizzò con la deduzione di una colonia di diritto latino, Cales, nel 334 a.C.

A popolare i nuovi territori furono inviati circa 2500 coloni⁴ e le conquiste vennero presto riorganizzate nella quasi totalità dei casi secondo lo schema della *centuriatio*⁵.

Ancora da Livio, apprendiamo come gli appezzamenti agricoli individuali destinati a nuova assegnazione furono in questa zona di dimensioni leggermente più grandi del normale⁶; questo dato, come nota Alastair Small nell'introduzione riguardante lo scavo della villa di San Rocco a Francolise, è verosimilmente riconducibile alla distanza dei territori appena ridistribuiti da Roma⁷.

Nel 312 a.C. l'esercito romano completò la conquista della Campania settentrionale soffocando un tentativo di rivolta della Pentapoli Aurunca e confiscando i rimanenti territori; conseguentemente fu insediata una nuova colonia, *Suessa Aurunca*, altro segno tangibile della romanizzazione dell'area⁸.

Fin dal principio, lo sfruttamento intensivo dell'*ager Falernus* garantì un'ottima produzione di grano⁹; questo supplemento produttivo venne

³ Liv. 8, 2, parla dell'invio di ambasciatori sanniti a Roma per chiedere la pace.

⁴ Liv. 8, 16.

⁵ VALLAT 1980, pp. 425-427.

⁶ Liv. 11, 13-14.

⁷ AYLWIN COTTON, METRAUX 1985, p. XXIV.

⁸ SORDI 2002, p. 179.

⁹ Per un'analisi sulla produzione cerealicola dell'area nel periodo storico di riferimento si veda HEURGON 1942, pp. 14-16.

messo in pericolo pochi decenni dopo dalla discesa di Annibale in occasione della Seconda Guerra Punica, combattuta tra Roma e Cartagine tra il 218 ed il 202 a.C.¹⁰.

Furono proprio le conseguenze dell'evento bellico, secondo Toynbee, a favorire la formazione di grandi possedimenti terrieri a discapito della piccola proprietà contadina di sussistenza¹¹.

A prescindere dalla veridicità di questa ipotesi, mi sembra comunque interessante come Mireille Corbier chiarisca un concetto che riguarda più strettamente il possesso e l'amministrazione dei terreni, ovvero che a una grande proprietà non si debba far corrispondere necessariamente una grande azienda produttiva¹².

In tal senso, è stato possibile verificare come, tra il II e il I secolo a.C., anche i possedimenti più estesi erano formati da una serie di unità di dimensioni più contenute, anche geograficamente discontinue tra loro¹³; a questi lotti produttivi era garantita, sia dal punto di vista giuridico che sotto un profilo più strettamente economico-gestionale, una discreta autonomia¹⁴. Appare evidente come tutto ciò scaturisca dall'intento di impedire che la nascente aristocrazia terriera accumulasse potere in un determinato territorio.

Tralasciando in questa sede il tema della creazione del latifondo e quello collaterale del sistema dell'agricoltura schiavistica, credo sia opportuno

¹⁰ BRUNT 1971, pp. 272-273.

¹¹ TOYNBEE 1983, pp. 86-89. A questo proposito, RATHBONE (1981, pp. 19-23) appare invece scettico riguardo la reale incisività della guerra annibalica sulla crisi della piccola proprietà.

¹² CORBIER 1981, p. 428.

¹³ FREDERIKSEN 1981, p. 269.

¹⁴ PUCCI 1985, p. 17.

tentare di fare chiarezza sulla reale incidenza di un organismo produttivo come la villa sul paesaggio rurale campano.

Sempre Livio parla di *servitia* a Capua risalenti già alla guerra annibalica¹⁵, ma al termine del suo recente ed efficace riesame sulle dinamiche agricole campane, Frederiksen riconosce che, in base alla documentazione archeologica globale attualmente in possesso, è difficile pensare a ville produttive anteriori alla prima metà del II secolo a.C.¹⁶; questo termine cronologico sembra essere in accordo con le datazioni proposte per le più antiche ville individuate nei territori di Sinuessa e Cales¹⁷.

A questa datazione ormai comunemente si fa risalire la nascita della cosiddetta villa 'varroniana', ovvero quel modello di complesso rurale che prevede una perfetta integrazione tra *pars rustica e pars urbana*¹⁸.

Inoltre, volendo considerare le realtà più rilevanti dal punto di vista architettonico finora censite in territorio campano, l'arco cronologico va ulteriormente circoscritto tra la fine del II e l'inizio del I secolo a.C.; è il caso ad esempio della prima fase della fattoria di Posto¹⁹ (periodi I e IA) e del nucleo originario della villa di San Rocco²⁰, entrambe situate nel territorio dell'odierna Francolise.

I pionieristici lavori di sintesi concernenti la situazione delle ville campane²¹ hanno contribuito a fare luce su molteplici dinamiche insediative e hanno certamente offerto interessanti spunti di riflessione,

¹⁵ Liv. 26, 11-12.

¹⁶ FREDERIKSEN 1981, p. 270 ss.

¹⁷ JOHANNOWSKY 1981, p. 307.

¹⁸ Per un più ampio inquadramento del fenomeno si veda SFAMENI 2006.

¹⁹ AYLWIN COTTON 1979, pp. 10-21.

²⁰ AYLWIN COTTON, MÉTRAUX 1985, pp. 11-24.

²¹ CARRINGTON 1931; ROSTOVCEV 1933.

costituendo un punto di partenza imprescindibile; sembra tuttavia necessario, a distanza di così tanti anni, quantomeno integrare questi scritti con nuovi dati archeologici e topografici che possano permettere una più ampia comprensione del fenomeno.

2. LA VILLA RUSTICA DI LOCALITÀ COLUMBRELLA: L'INDAGINE ARCHEOLOGICA.

Nel 1933 Michail Rostovcev volle inquadrare le ville campane censite in tre macrocategorie²²:

- a) grande complesso urbano, abitato dal proprietario solo per una parte dell'anno e dotato di una *pars rustica* in grado di valorizzare possedimenti piuttosto ampi;
- b) azienda schiavistica di medie dimensioni, visitata dal proprietario solo in maniera occasionale e priva di *pars urbana*;
- c) piccola fattoria, modesta ma confortevole, abitata da un coltivatore agiato che ivi risiede stabilmente.

Proprio a quest'ultima tipizzazione mi sembra di poter far riferimento per introdurre il piccolo complesso rurale da me preso in esame. Le attività ricognitive del 2014 portarono all'individuazione di un terrazzamento artificiale posto a circa 250 metri sul livello del mare, su uno dei pendii più dolci della catena del Massico²³.

La terrazza risulta essere delimitata a sud, est ed ovest da imponenti murature di sostruzione in opera poligonale²⁴ (Fig. 1).

²² ROSTOVCEV 1933, pp. 35-36.

²³ Per un approfondimento sul contesto geografico vedi VALLARIO 1965.

²⁴ I blocchi utilizzati, di grandi dimensioni, sono posti in opera a secco; l'areale della terrazza misura circa 620 mq.

Durante la prima campagna di scavo le indagini si concentrarono nella zona adiacente la sostruzione est, in corrispondenza di un blocco lavorato di notevoli dimensioni che affiorava dal piano di campagna odierno la cui quota, almeno in questo settore, non doveva differire di molto rispetto a quella antica.

Le indagini archeologiche hanno portato al rinvenimento di un ambiente lungo circa sette metri (Fig. 2), delimitato su tre lati da murature ad unico paramento; il limite sud del vano è apparso sin da subito illeggibile, verosimilmente a causa di smottamenti di origine naturale.

Uno spesso zoccolo in cocciopesto corre alla base delle tre strutture murarie individuate, al fine di assicurarne l'impermeabilità. Al suo interno, l'ambiente si dota di un livello pavimentale, anche questo realizzato in cocciopesto, avente una leggera pendenza nord-sud. Il pavimento risulta essere discretamente conservato nella parte nord della camera, mentre in corrispondenza del lato sud esso si presenta lacunoso e fortemente alterato²⁵. Sulla pavimentazione si è inoltre registrato un taglio di forma circolare del diametro di circa 50 centimetri²⁶.

Oltre il limite nord dell'ambiente è stato individuato il probabile piano di calpestio originario, un livellamento di laterizi e frammenti ceramici riferibili a grandi contenitori. A ovest della struttura, la messa in luce di un copioso crollo di tegole ha fatto ipotizzare per l'ambiente in questione una copertura ad unico spiovente. Rimosso il livello di crollo,

²⁵ In alcuni punti, specie procedendo verso sud, è visibile solo la preparazione del livello pavimentale, che poggia direttamente sulla roccia in posto. Quest'ultima non presenta omogeneità di superficie, ma ha chiare tracce di lavorazione funzionali alla messa in opera del pavimento.

²⁶ La cavità praticata sulla pavimentazione, profonda circa 35 cm, non presenta alcun rivestimento sulle pareti.

immediatamente a ridosso del perimetrale ovest del vano, sono state individuate due pietre lavorate gemelle, di forma quadrangolare e con incavi a 'L' sulla faccia a vista²⁷ (Fig. 3).

I due blocchi, posti in piano a una distanza di circa quattro metri e paralleli tra loro, poggiano su un livello di terra battuta. Ai lati dei due blocchi, sono stati rilevati due contrafforti che fungono da sostegno per il perimetrale ovest della struttura, che evidentemente in quel settore necessitava di un'opera di maggior solidità.

Un secondo sondaggio ha interessato la parte nord-ovest del terrazzamento ed ha portato all'individuazione di alcuni vani pertinenti alla zona abitativa del complesso produttivo (Fig. 4). A una quota di circa 70 cm più bassa rispetto al piano di campagna moderno, dopo la rimozione di un livello riferibile al collasso delle strutture, è stato possibile identificare sette distinti ambienti²⁸ (Fig. 5).

Il primo ambiente individuato è stato il vano 1²⁹, attorno al quale sembra organizzarsi la struttura abitativa. Esso si caratterizza per una più che discreta conservazione del piano pavimentale, che come vedremo non è purtroppo peculiarità comune agli altri ambienti. La pavimentazione, della quale è stata esplorata una porzione di circa 11 mq³⁰, è costituita da un cementizio a base fittile steso senza soluzione di continuità, di colore rosato e con una tessitura compatta (Fig. 6). Nel battuto pavimentale sono

²⁷ CIAFARDINI 2018, p. 518.

²⁸ I vani risultano essere divisi da setti murari interni a paramento unico, realizzati con bozze e scaglie provenienti da quella che è stata individuata come roccia madre, con l'utilizzo di una malta a matrice terrosa.

²⁹ Si precisa che la denominazione degli ambienti è puramente convenzionale, in quanto allo stato attuale della ricerca, come vedremo, risulta difficoltoso definire la funzione dei singoli vani.

³⁰ L'ambiente continua a sud del limite del saggio di scavo.

state inserite ortogonalmente delle tessere calcaree bianche di 1 cm di lato, a formare un punteggiato regolarissimo³¹.

Il vano sopracitato apre a una serie di stanze più piccole e quindi sembra costituire una sorta di vestibolo; tra gli ambienti 1 e 3 è stato possibile individuare una soglia di passaggio in pietra lavorata, lunga 85 cm e verosimilmente di riutilizzo.

Il piano pavimentale della stanza 3 è un cementizio più lacunoso rispetto a quello appena descritto, decorato da tessere bianche più piccole (che misurano circa 0,5 cm di lato) che in questo caso vanno a formare un tappeto di svastiche alternate a quadrati con tessera centrale³²; un'unica fila di tessere poste a distanza regolare tra loro costituisce la cornice dell'ornamento (Fig. 7).

Il motivo di svastiche alternate a quadrati, anch'esso molto diffuso, frequentemente è posto in corrispondenza delle soglie o come fascia di cornice, mentre più raramente è utilizzato per la decorazione principale, come nel caso del vano 3³³. Una pavimentazione simile è stata segnalata da Stefano De Caro in un contesto distante poche centinaia di metri dalla villa in località Columbrella, più precisamente in un vano (interpretato come *tablinum*) di una villa rinvenuta presso la moderna area cimiteriale della città di Mondragone³⁴.

³¹ Il punteggiato ortogonale è uno dei motivi ornamentali più diffusi su tutta la penisola (GRANDI 2001, pp. 71-86). Per confronti relativi al motivo decorativo si veda COARELLI 1995, p. 20, figg. 5-6 (Fregellae, *domus* 7, triclinio) e PAPI 1995 pp. 346-347 e fig. 9 (Roma, pendice nord del Palatino, *domus* IX, amb. 198).

³² CIAFARDINI 2018, p. 519 e fig. 5.

³³ Confronti calzanti si trovano in VINCENTI 2011, pp. 277-288 e MORRIGONE MATINI 1971, p. 14, tav. 3 (Ostia, Casetta repubblicana "A").

³⁴ DE CARO, MIELE 2001, pp. 508-509.

In una seconda fase, sulla pavimentazione del vano 3 vennero praticati due fori molto ravvicinati tra loro, del diametro di circa 25 cm e funzionali all'alloggiamento di pali lignei; quest'operazione è verosimilmente successiva a un cedimento, parziale o totale della copertura del vano.

Un'altra soglia in pietra calcarea, munita di piccoli alloggiamenti circolari per i cardini di una porta a doppio battente, mette in comunicazione gli ambienti 1 e 5; azioni post-deposizionali hanno quasi completamente obliterato il livello pavimentale di quest'ultimo vano che tuttavia, specie in prossimità del limite sud, risulta ancora leggibile a livello cromatico e decorativo.

Il battuto del vano 5, uguale per fattura e colore ai precedenti, presenta degli inserti calcarei bianchi che formano un reticolo di rombi compreso fra una doppia cornice di tessere³⁵ (Fig. 8). Il reticolato romboidale rappresenta probabilmente il più comune dei motivi ornamentali costituiti da tessere continue che intrecciandosi formano campiture geometriche³⁶.

In prossimità di questo ambiente, l'indagine è proseguita oltre il limite nord del saggio, con l'obiettivo di individuare il perimetrale della struttura abitativa che si ipotizzava potesse terminare in corrispondenza di un importante dislivello, contenuto da un muro di epoca moderna. Procedendo verso nord ci si è accorti come in realtà il vano 5 si estenda

³⁵ Le lacune pavimentali non consentono di stabilire se il motivo romboidale fosse comune all'intera superficie nota dell'ambiente.

³⁶ GRANDI, GUIDOBALDI 2006, pp. 31-38. Per confronti in ambito campano si veda PAGANO, ROUGETET 1987, pp. 753-765 (Santa Maria Capua Vetere, c.d. *domus* di *Confuleius Sabbio*).

oltre quello che quindi è da considerare un dilavamento successivo che ha alterato la morfologia del pendio³⁷.

In un primo momento, i vani 3 e 5 erano due ambienti comunicanti: una soglia lunga circa 75 cm, priva di alloggiamenti per cardini e successivamente tamponata, segnava il passaggio tra le due stanze.

Nell'angolo nord-est del saggio di scavo è stato individuato l'ambiente 7, per una porzione di circa 4 mq; il vano, per larga parte ancora inesplorato, si apre sull'ambiente 1 ed è dotato di un battuto pavimentale in discrete condizioni di conservazione.

La decorazione, di cui anche in questo caso è possibile fornire una descrizione solo parziale, appare molto simile a quella del *vestibulum*; al motivo ortogonale però, in corrispondenza della soglia d'accesso, si affianca una decorazione a crocette monocrome, composte ognuna da quattro tessere più piccole (Fig. 9). Le pareti note del vano sono internamente rivestite da uno strato di intonaco bianco spesso circa tre centimetri.

Compresa tra gli ambienti 5 e 7, la stanza 6 rappresenta l'unico vano di cui, in base alle evidenze archeologiche emerse, si può ipotizzare concretamente la funzione; al suo interno, a livello pavimentale³⁸ è stato individuato un grande contenitore incassato, perfettamente integro. In corrispondenza del perimetrale nord del vano corre una canaletta in laterizio che doveva partire dall'alto; essa culmina in una tegola posta di

³⁷ Ulteriori considerazioni sulle reali dimensioni della *pars urbana*, allo stato attuale della ricerca, risultano essere premature.

³⁸ Il piano pavimentale risulta essere fortemente compromesso. Per larghi tratti è visibile solo la preparazione; si ipotizza comunque un battuto simile a quelli precedentemente descritti.

piatto, adiacente al vaso³⁹ (Fig. 10). Anche in questo caso, le pareti della stanza risultano essere intonacate (in bianco) per tutta l'altezza conservata.

Le ridotte dimensioni del vano, che comunica unicamente con la stanza 5, la canaletta e il *dolium* incassato fanno supporre un piccolo punto di raccolta idrica.

Nell'angolo sud-ovest è collocata la stanza 4; per questo ambiente, a causa di fenomeni erosivi, non è stato possibile individuare un livello pavimentale di cui rimaneva al momento della scoperta unicamente la preparazione. Si è dunque optato per un approfondimento stratigrafico che ha permesso di mettere in luce la fondazione delle strutture murarie note (perimetrali nord ed est) del vano⁴⁰ (Fig. 11).

L'ultimo ambiente individuato è anche quello con la pavimentazione più caratteristica; la stanza 2 è situata nell'angolo sud-est del saggio di scavo e vi si accede dall'ambulacro 1 tramite una soglia in pietra che ospitava una porta a battente unico. L'accesso è impreziosito da un pilastrino in laterizi intonacato⁴¹.

Il livello pavimentale, discretamente conservato, consiste in un cocciopesto color rosato (leggermente più chiaro di quelli descritti in precedenza) caratterizzato da un punteggiato irregolare di tessere bianche e, in corrispondenza della soglia, inserti litici azzurri, bianchi, verdi e rosa⁴² (Fig. 12). Il pavimento appena descritto sembra poter essere

³⁹ Il riempimento del grosso contenitore è stato campionato ed è attualmente soggetto ad analisi di laboratorio.

⁴⁰ La fossa di fondazione è riempita con scaglie e bozzi di pietra posti 'a coltello'.

⁴¹ CIAFARDINI 2018, p. 520.

⁴² Le scaglie calcaree, di forma perlopiù quadrangolare, hanno una lunghezza compresa tra i 2 e i 6 cm. Lo spessore medio rilevato è di circa 1,5 centimetri.

riconducibile alla tipologia dei cementizi con inserti litici⁴³, sebbene realizzato in forme molto semplificate⁴⁴.

Il terzo ed ultimo sondaggio esplorativo ha interessato l'angolo sud-ovest del terrazzamento; in occasione di questo prelievo stratigrafico si è intercettata una struttura muraria con andamento est-ovest, a doppio paramento e sacco interno che risulta essere legata al perimetrale ovest della terrazza; nel quadro di una prima ricostruzione topografica del sito si è ipotizzata la funzione del muro: si tratta verosimilmente di un ulteriore rafforzamento strutturale, funzionale a conferire maggior stabilità al terrazzamento su cui sorge la piccola villa produttiva.

3. LA VILLA RUSTICA DI LOCALITÀ COLUMBRELLA: UN PRIMO BILANCIO.

Dopo sole tre campagne di scavo pare prematuro giungere a conclusioni di carattere definitivo in merito alla topografia e al periodo di utilizzo della struttura. Sulla base dei dati archeologici raccolti sinora, è tuttavia possibile fare alcune considerazioni di carattere generale.

Partendo dall'ambiente rilevato nella zona adiacente la sostruzione est, per comprenderne natura e funzionalità, è indispensabile porre l'accento sugli elementi lapidei rinvenuti al suo interno e nelle immediate vicinanze.

Il primo, situato a ridosso del limite est della struttura, come detto, emergeva già dal piano di campagna. Si tratta di un enorme blocco in

⁴³ Fondamentali, a questo proposito, gli studi di MORRICONE 1980 e, più recentemente, GRANDI, GUIDOBALDI 2006, pp. 35-36.

⁴⁴ CIAFARDINI 2018, pp. 520-521.

pietra calcarea⁴⁵, non in giacitura primaria, che presenta delle modanature. Sulla faccia ovest si registra un incasso quadrangolare a sezione triangolare mentre sulla faccia est sono presenti due incavi rettangolari paralleli (Figg. 13-14). In base ai confronti trovati e alla descrizione che offre Carandini⁴⁶ per una pietra lavorata dalle simili caratteristiche, ci troviamo di fronte a un *lapis pedicinus*, un blocco incassato nel pavimento funzionale all'ancoraggio al suolo di travi verticali⁴⁷.

Blocchi simili sono stati rinvenuti in numerosi insediamenti rustici antichi campani, come ad esempio Caiazzo⁴⁸ e Francolise⁴⁹ e sono stati ricondotti, tipologicamente e morfologicamente, ad ambienti atti alla spremitura/pigiatura⁵⁰.

L'ipotesi di un ambiente produttivo sembra ancora più prendere forma se si prendono in considerazione le altre due pietre lavorate rinvenute, localizzate in prossimità del perimetrale ovest della struttura. I due blocchi gemelli, di minori dimensioni in riferimento al *lapis pedicinus*, presentano come detto in apertura degli incavi a 'L' sulla faccia a vista; questo elemento peculiare ha fatto pensare ad ingranaggi per i montanti della pressa alloggiati, come di consueto, dalla parte opposta rispetto al *lapis pedicinus* con la funzione di stabilizzare sui lati la struttura lignea del torchio⁵¹.

⁴⁵ Il blocco misura 170 cm di lunghezza e 80 cm di altezza.

⁴⁶ CARANDINI, SETTIS 1979, p. 70.

⁴⁷ Gli incassi rettangolari ospitavano gli *arbores*, due montanti verticali lignei che avevano la funzione di trattenere una delle estremità di una leva.

⁴⁸ RENDA 2004, p. 291.

⁴⁹ COTTON, MÉTRAUX 1985, tav. XXII.

⁵⁰ Le misure del blocco coincidono con quelle fornite da Catone (Cato, *Agr.* IV, 20-22) per questa tipologia di elementi lapidei.

⁵¹ CIAFARDINI 2018, p. 518.

Anche in questo caso, confronti sono attestati in tutto l'*ager Campanus*, in contesti riferibili a strutture destinate alla produzione⁵².

Alla luce di quanto riferito poc'anzi sembra di poter considerare il vano rinvenuto un *torcolarium* a leva su due livelli (sala della spremitura e camera di manovra, a una quota più bassa, segnalata dalla presenza dei due blocchi gemelli esterni) adibito al ciclo di produzione del vino e/o dell'olio.

Lo scasso circolare praticato sulla pavimentazione di cui riferito in precedenza è verosimilmente funzionale a un apprestamento per il sostegno della leva lignea, il *prelum*.

L'ubicazione del piccolo impianto produttivo, che ricordiamo essere situato nel territorio che nell'antichità prendeva il nome di *ager Falernus*, quantomeno a livello puramente suggestivo, potrebbe far propendere per una produzione strettamente vinicola⁵³; tuttavia, allo stato attuale della ricerca, non vi sono elementi dirimenti per escludere cicli produttivi legati all'olio⁵⁴.

Questi tipi di strutture prevedevano generalmente una canalizzazione che sfociava in vasche di decantazione o raffinazione; in questo senso, la pendenza nord-sud della pavimentazione fa ipotizzare la presenza di queste celle di raccolta sul lato meridionale dell'edificio, quello ormai reso completamente illeggibile dagli smottamenti di origine naturale.

⁵² Nella vicina Francolise, risalenti al primo periodo della villa di San Rocco, i due blocchi risultano essere ancora *in situ* (COTTON, MÉTRAUX 1985, p. 78). Un singolare caso di reimpiego è segnalato in PALMENTIERI 2008, pp. 57-85 e figg. 12-17 (Duomo di Sant'Agata de' Goti).

⁵³ Del territorio e dell'eccellenza del vino ivi prodotto dà menzione già Plinio: «secunda nobilitas Falerno agro erat» (Plin, 14, 62).

⁵⁴ La zona, anche in età moderna, rimane caratterizzata sia da vigneti che da oliveti. Per uno studio generale sui sistemi produttivi antichi si rimanda a QUILICI, QUILICI GIGLI 2000.

Per quanto concerne la *pars urbana* della villa, ben poco si può ipotizzare riguardo la funzione dei singoli vani. Se si escludono, infatti, l'ambiente 1 che apre a una serie di ulteriori stanze può essere considerato, con tutta la prudenza che il caso studio suggerisce, una sorta di *vestibulum* e il vano 6 che, come detto, sembra poter fungere da piccolo impianto di raccolta idrica, le altre stanze non presentano caratteristiche che possano definirle a livello funzionale.

Ulteriori considerazioni preliminari sono possibili in riferimento all'ambiente 2: il pilastrino in laterizi in corrispondenza della soglia d'accesso sembra non avere nessuna funzione statica, assumendo quindi un valore puramente ornamentale; la pavimentazione, per quanto a base fittile come tutte le altre rinvenute, si arricchisce di inserti litici (Fig. 15) che sembrano voler imitare gli *scutulata* della capitale. Siamo pertanto di fronte a un'imitazione, in forme evidentemente ridotte, di modelli più colti e ricercati in qualche modo recepiti dalla committenza.

Sulla base della decorazione e della sua posizione all'interno del complesso, la stanza appare certamente quella caratterizzata dalla maggiore raffinatezza e probabilmente destinata a una funzione tricliniare.

A livello cronologico alcuni dati sono estrapolabili dall'analisi delle pavimentazioni rinvenute, che ho avuto modo di presentare recentemente in un recente convegno AISCOM⁵⁵; in base ai confronti trovati sia in merito ai piani pavimentali che al tipo di impianto produttivo di cui l'edificio si dota, la datazione proposta per la villa

⁵⁵ Per tutti i confronti stilistici e un'analisi più dettagliata delle pavimentazioni si veda CIAFARDINI 2018, pp. 517-525.

rustica in località Columbrella va dalla fine del II secolo a.C. alla prima metà del I secolo a.C.

Uno studio preliminare dei materiali rinvenuti sembra confermare quest'arco cronologico, che potrebbe ulteriormente essere circoscritto solo col supporto di ulteriori dati di scavo. Auspicabile è pertanto un proseguimento dell'indagine archeologica, secondo una logica di continuità che potrebbe fornire un contributo importante in merito alla comprensione delle modalità insediative e quindi alla definizione del paesaggio rurale antico dell'agro campano in epoca tardo repubblicana.

BIBLIOGRAFIA

AYLWIN COTTON 1979: M. Aylwin Cotton, *The Late Republican Villa at Posto, Francelise*, British School at Rome, Londra 1979.

AYLWIN COTTON, MÉTRAUX 1985: M. Aylwin Cotton, Guy P. R. Métraux, *The San Rocco villa at Francelise*, British School at Rome, Londra 1985.

BRUNT 1971: P.A. Brunt, *Italian manpower, 225 b.C.-a.D. 14*, Clarendon, Oxford 1971.

CARRINGTON 1931: R.C. Carrington, *Studies in Campanian villae rusticae*, in «JRS» 21, 1931, pp. 110-130.

CARANDINI, SETTIS 1979: A. Carandini, S. Settis, *Schiavi e padroni dell'Etruria romana. La villa di Settefinestre dallo scavo alla mostra*, De Donato Editore, Bari 1979.

CIAFARDINI 2018: E. Ciafardini, *Lo scavo di Columbrella (Mondragone, CE): pavimenti inediti in cementizio decorato da una villa del suburbio campano*, in «AISCOM» XXIII, 2018, pp. 517-525.

COARELLI 1995: F. Coarelli, *Gli scavi di Fregellae e la cronologia dei pavimenti repubblicani*, in «AISCOM» II, 1995, pp. 17-30.

CORBIER 1981: M. Corbier, *Proprietà e gestione della terra: grande proprietà fondiaria e manodopera contadina*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, I, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 427-444.

CRIMACO 2005: L. Crimaco, *Modalità insediative e strutture agrarie nella Campania settentrionale costiera*, in G. Vitolo (a cura di), *Le città campane tra tarda antichità e altomedioevo*, Laveglia, Salerno 2005, pp.61-129.

DE CARO, MIELE 2001: S. De Caro, F. Miele, *L'occupazione romana della Campania settentrionale nella dinamica insediativa di lungo periodo*, in E. Lo Cascio, A. Storch Marino (a cura di), *Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana*, Edipuglia, Bari 2001, pp. 501-582.

FREDERIKSEN 1981: M.W. Frederiksen, *I cambiamenti delle strutture agrarie nella tarda repubblica: la Campania*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, I, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 265-287.

GRANDI 2001: M. Grandi, *Riflessioni sulla cronologia dei pavimenti cementizi con decorazione in tessere*, in «AISCOM» VIII, 2001, pp. 71-86.

GRANDI, GUIDOBALDI 2006: M. Grandi, F. Guidobaldi, *Proposta di classificazione dei cementizi e mosaici omogenei ed eterogenei*, in «AISCOM» XI, 2006, pp. 31-38.

HEURGON 1942: J. Heurgon, *Recherches sur l'histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromaine*, De Boccard, Paris 1942.

JOHANNOWSKY 1981: W. Johannowsky, *Testimonianze materiali del modo di produzione schiavistico in Campania e nel Sannio Irpino*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, I, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 299-309.

MORRICONE 1980: M.L. Morricone, *Scutulata pavimenta. I pavimenti con inserti di marmo o di pietra trovati a Roma o nei dintorni*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1980.

MORRICONE MATINI 1971: M.L. Morricone Matini, *I pavimenti di signino repubblicani di Roma e dintorni* (Mosaici antichi in Italia), Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1971.

PAGANO, ROUGETET 1987: M. Pagano, J. Rougetet, *La casa del liberto P. Confuleius Sabbio a Capua e i suoi mosaici*, in «MEFRA», 99, 1987, pp. 753-765.

PALMENTIERI 2008: A. Palmentieri, *Conoscenza e riuso dell'antico nel Medioevo. Torcularia d'età romana nel Duomo di Sant'Agata de' Goti*, «Annali dell'Istituto di Studi Storici B. Croce» 23, 2008, pp. 57-85

PAPI 1995: E. Papi, *I pavimenti della domus della pendice settentrionale del Palatino (VII-VI secolo a.C.)*, in «AISCOM» II, 1995, pp. 337-352.

PUCCI 1985: G. Pucci, *Schiavitù romana nelle campagne. Il sistema della villa nell'Italia centrale*, in A. Carandini, A. Ricci, *Settefinestre. Una villa schiavistica nell'Etruria romana, 1. La villa nel suo insieme*, Panini Franco Cosimo, Modena 1985, pp. 15-21.

QUILICI, QUILICI GIGLI 2000: L. Quilici, S. Quilici Gigli, *Campagna e paesaggio nell'Italia antica* (Atlante Tematico di Topografia Antica 8), Erma di Bretschneider, Roma 2000.

RATHBONE 1981: D.W. Rathbone, *The development of agriculture in the "ager Cosanus" during the Roman republic: problems of evidence and interpretation*, in «JRS» 71, 1981, pp. 10-23.

RENDA 2004: G. Renda, *Il territorio di Caiatia*, in S. Quilici Gigli, L. Quilici (a cura di), *Carta Archeologica e ricerche in Campania. Fascicolo 1: comuni di Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Dragoni, Piana di Monte Verna, Ruviانو*, Erma di Bretschneider, Roma 2004, pp. 239-423.

ROSTOVCEV 1933: M. Rostovcev, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, La nuova Italia, Firenze 1933.

SORDI 2002: M. Sordi, *Scritti di storia romana*, V&P Università, Milano 2002.

TOYNBEE 1983: A.J. Toynbee, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della vittoria annibalica nella vita romana, I, Roma e il Mediterraneo dopo Annibale*, Einaudi, Torino 1981.

VALLARIO 1965: A. Vallario, *Geologia del Monte Massico (Caserta)*, Stab. Tip. G. Genovese, Napoli 1965.

VALLAT 1980: J.P. Vallat, *Cadastration et contrôle de la terre en Campanie septentrionale, IV siècle av. J.C.- I siècle ap. J.C.*, «MEFRA» 92, 1980, pp. 387-444.

VINCENTI 2011: V. Vincenti, *I pavimenti della seconda fase delle terme di Fregellae (FR). Cenni preliminari*, «AISCOM» XVII, 2011, 277-288.

Fig. 1. Prospetto sud del terrazzamento (Foto dell'autore).

Fig. 2. Il saggio adiacente la sostruzione est. Vista dall'alto (Foto dell'autore).

Fig. 3. Particolare di uno dei blocchi con incavo a 'L'. Vista da ovest (Foto dell'autore).

Fig. 5. Pianta ricostruttiva della *pars urbana* (Elaborazione dell'autore).

Fig. 6. Pavimentazione del vano 1. Vista da est (Foto dell'autore).

Fig. 7. Pavimentazione del vano 3. Vista da nord (Foto dell'autore).

Fig. 8. Dettaglio della pavimentazione del vano 5. Vista da nord (Foto dell'autore).

Fig. 9. Pavimentazione e strutture murarie note del vano 7. Vista da est (Foto dell'autore).

Fig. 10. Vano 6. Dettaglio canaletta e vaso incassato. Vista da sud (Foto dell'autore).

Fig. 11. Dettaglio delle fondazioni del perimetrale est del vano 4.
Vista da ovest (Foto dell'autore).

Fig. 12. Soglia d'accesso e pavimentazione del vano 2. Vista da nord (Foto dell'autore).

Fig. 13. Dettaglio faccia est del *lapis pedicinus*. Vista da est (Foto dell'autore).

Fig. 14. Dettaglio faccia ovest del *lapis pedicinus*. Vista da ovest (Foto dell'autore).

Fig. 15. Dettaglio degli inserti litici presenti sulla pavimentazione del vano 2. Vista da nord. (Foto dell'autore).